

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022

Organizarea, structurile și transformările unei organizații de intelligence

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Organizarea, structurile și transformările unei organizații de intelligence, *Intelligence Info*, 1:2, 4-12, <https://www.intelligenceinfo.org/organizarea-structurile-si-transformarile-unei-organizatii-de-intelligence/>

Publicat online: 22.08.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Organizarea, structurile și transformările unei organizații de intelligence

Tiberiu Tănase

Rezumat

Preocupările statelor în vederea organizării mai eficiente a structurilor și managementului agențiilor/serviciilor de informații, au crescut în special după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, prin adoptarea unor forme organizatorice mai flexibile eficiente pentru realizarea acestor obiective, sporind în mod evident utilitatea și performanțele acestora. În esență, agențiile/serviciile intelligence au scopul de căuta și procura date, a le analiza și transforma în informații necesare conducerii politice, economice și militare a unui stat, în procesul ciclului informațional. pe care l-am descris anterior. Modul cum în care este organizat și se desfășoară acest proces determină structura și modul de funcționare a unei agenții/serviciu de informații. Astfel, o structură generală a unei agenții/serviciu intelligence ar putea avea următoarele (principale) componente de: conducere, culegere, exploatare, tehnice, protecție, administrative.

Cuvinte cheie: organizații, intelligence

Abstract

The concerns of the states in order to more effectively organize the structures and management of intelligence agencies/services, increased especially after the terrorist attacks of September 11, 2001, by adopting more flexible and effective organizational forms to achieve these objectives, obviously increasing their usefulness and performances. Essentially, intelligence agencies/services aim to search and procure data, analyze and transform them into information necessary for the political, economic and military leadership of a state, in the process of the information cycle which I described previously. The way in which this process is organized and carried out determines the structure and mode of operation of the intelligence agencies/services. Thus, a general structure of an

intelligence agency/service could have the following (main) components: management, collection, exploitation, technical, protection, administrative.

Keywords: organizations, intelligence

INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 4-12

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/organizarea-structurile-si-transformarile-unei-organizatii-de-intelligence/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Viziunea sau Conceptul 2015¹

Motto: *“Organizația de Intelligence trebuie să-și sporească forțele pentru a evalua riscurile globale care afectează securitatea națională”*

Introducere

Preocupările statelor în vederea organizării mai eficiente a structurilor și managementului agențiilor/serviciilor de informații, au crescut în special după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, prin adoptarea unor forme organizatorice mai flexibile eficiente pentru realizarea acestor obiective, sporind în mod evident utilitatea și performanțele acestora.

În esență, agențiile/serviciile intelligence au scopul de căuta și procura date, a le analiza și transforma în informații necesare conducerii politice, economice și militare a unui stat, în procesul ciclului informațional. pe care l-am descris anterior. Modul cum în care este organizat și se desfășoară acest proces determină structura și modul de funcționare

¹ *Conceptul 2015* sau - conform denumirii data de autori - *Viziunea 2015 privind Comunitatea de intelligence din SUA*- un document programatic ce s-a înscris în seria planificărilor de nivel strategic cu proiecție pe termen mediu și lung. www.dni.gov/reports.

a unei agenții/serviciu de informații. Astfel, o structură generală a unei agenții/serviciu intelligence ar putea avea următoarele (principale) componente de: conducere, culegere, exploatare, tehnice, protecție, administrative.

Organizațiile reprezintă baza unei activități colective cu un anumit scop. Unii specialiști susțin că termenul de organizație se poate referi la *orice sistem complex de interacțiune umană indiferent dacă există sau nu scopuri colective*².

Organizațiile, ca sisteme sociale complexe, sunt constituite din elemente care trebuie să acționeze în mod concentrat pentru a obține eficiență prin realizarea unor schimbări planificate pe termen lung ce vizează întreaga organizație și în mod deosebit resursele umane.

Eficiența, performanțele și flexibilitatea unei organizații sunt deziderate esențiale în optimizarea acesteia și pot reprezenta obiective de realizat în cadrul unor programe și strategii ale societății. Asta presupune ca organizațiile să fie analizate atât din perspectiva capacităților de a integra variabilele organizaționale cu factorii umani, cât și din aceea de a reacționa în mod adecvat la influența mediului extern.

Organizația de intelligence

Organizație- de intelligence - poate fi acel tip de organizație prin care se definesc structurile, unitățile, agențiile/serviciile, care pun în practică procesul de intelligence, adică *ansamblul operațiilor de culegere, filtrare, analiză a datelor și informațiilor și de diseminare a produselor de intelligence cu valoare acționabilă pentru a satisface necesitățile unui consumator specific*³ și elaborează produsul final (al intelligence-lui)⁴.

Activitatea de intelligence (informații pentru securitate) presupune și instrumentele necesare desfășurării acesteia, care sunt agențiile/serviciile de informații ce pot fi

² Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helenan S. Robin, Dictionar de analiza politica , Editura Ecce Homo , Bucuresti, 1993, p. 106

³ Apud, Tiberiu Tănase, Intelligence-ui modern in revista Intelligence nr 6 / 16, iulie septembrie 2009, p. 26.

⁴ Apud, Dan Plăvitu, „Revoluția informațiilor în epoca postmodernă” în „Informațiile militare în contextul de securitate actual”, coordonator Sergiu T. Medar, Editura Centmlui Tehnic Editorial al Armatei, București, 2006. p. 46.

ORGANIZAREA, STRUCTURILE ȘI TRANSFORMĂRILE UNEI ORGANIZAȚII DE INTELLIGENCE

clasificate în funcție de mai multe criterii și anume după: scop obiective și aria/spatiu de acțiune, modul de relaționare față de putere subordonare, structură, etc.

Agenția/Serviciu intelligence reprezintă acel tip de organizație (instituție publică sau privată), legal constituită, care utilizează metode, mijloace, proceduri și tehnici specifice activității de informații, în scopul căutării, culegerii, verificării, prelucrării, documentării, stocării sau comunicării informațiilor de interes beneficiarilor/utilizatorilor abilitați sau unor entități interesate (instituții, agenți economici, persoane private) în forme și modalități instituite potrivit legii și normelor interne.

În esență, agențiile/serviciile intelligence au scopul de căuta și procura date, a le analiza și transforma în informații necesare conducerii politice, economice și militare a unui stat, în procesul informațional.

Modul în care este organizat și se desfășoară acest proces determină structura și modul de funcționare a unei agenții/serviciu de informații.

Organizarea, structurile și transformările unei agenții/serviciu de informații

Activitatea de intelligence presupune căutarea, culegerea de date, analiza acestora și transformarea lor în informații necesare pentru strategia politică, economică și militară a unui stat. Acest proces, cunoscut drept conceptul „ciclului /fluxului informațiilor” determină structura și funcționarea unei/ui agenții /serviciu de intelligence.

Astfel, o structură generală a unei agenții/serviciu intelligence ar putea avea următoarele (principale) componente de: *conducere, culegere, exploatare, tehnice, protecție, administrative.*

În acest sens structurile (compartimente) de:

- ***culegere*** - sunt interfața dintre serviciul intelligence și surse, având ca principale sarcini conducerea surselor existente (transmiterea nevoilor de informații, obținerea acestora și transmiterea lor la centru, retribuirea surselor și altele), crearea altor noi surse, conducerea compartimentelor de culegere pentru îndeplinirea misiunilor stabilite de Centru.

INTELLIGENCE INFO

- **exploatare** - sunt în general împărțite pe țări sau zone de interes, precum și pe tematici (terorism, arme de distrugere în masă etc.).⁵ Pentru executarea unor *operațiuni speciale*, (având în vedere că cea mai mare parte a serviciilor intelligence ale marilor puteri și chiar ale altor țări dispun de astfel de structuri speciale) tehnice sunt compuse din tehnicieni care au ca sarcini principale de a pune la dispoziția compartimentelor de culegere și exploatare mijloacele tehnice necesare pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin. Referitor la *Special Operations* (Special Activity/Covert Action), compexitatea unor astfel de acțiuni /operațiuni fac dificilă distincția și terminologia oficială în SUA le numesc *activități speciale* definite prin Ordinul Executiv prezidențial Nr. 12333 din 4 decembrie 1981, ⁶.

În multe cazuri, prin aceste compartimente sunt gestionate și legăturile de diferite tipuri în cadrul serviciului intelligence și cu beneficiarii, inclusiv cele de transmisii de date, precum și bazele de date, fără de care un serviciu intelligence nu mai poate fi conceput;

- **protecție** - care răspund de protecția fizică și a personalului, în cooperare cu celelalte compartimente, având o legătură particulară cu cel tehnic, colaborare care cunoaște o dezvoltare deosebită în condițiile actuale și de perspectivă a impactului noilor tehnologii în întreaga activitate a serviciilor de informații;

- **administrative**, care joacă un rol important în asigurarea bunei funcționări a serviciului/agenției și crează condiții pentru o evoluție corespunzătoare a întregii structuri de informații. Ca regulă generală, răspund și de gestiunea financiară, precum și de infrastructura serviciului de informații. ⁷. Trebuie menționat că structurile administrative joacă un rol important în asigurarea bunei funcționări și crearea condițiilor unei evoluții corespunzătoare a întregului serviciu de informații.

⁵ Corneliu Pivariu, *Lumea Secretelor, O modalitate de a intelege Informatiile Strategice*, Editura Pastel, Brașov, 2005, p. 231.

⁶ *Special Operations* (Special Activity/Covert Action), Jacques Baud, *Enciclopedie du Renseignement et des Services Secrets* (Enciclopedia Informatiei și a serviciilor secrete), editura Charles-Lavauzelle, Paris, 1998.

⁷ Vezi, Jacques Baud, *Enciclopedie du Renseignement et des Services Secrets* (Enciclopedia Informatiei și a serviciilor secrete), editura Charles-Lavauzelle, Paris, 1998.

Direcțiile de acțiune în transformarea agențiilor /serviciilor de intelligence

Una din rațiunile existenței *agențiilor /serviciilor de intelligence* - din întreaga lume este ca prin cunoaștere să pună la dispoziția beneficiarilor, acele evaluări obiective, oportune și anticipative, care să constituie un instrument de clarificare și optimizare a deciziei politice în sensul apărării și promovării intereselor naționale.

Reorientarea *agențiilor /serviciilor de intelligence*, recunoscute pentru tendințele conservatoare determinate și de asigurarea unei stabilități de funcționare a sistemelor, a fost impusă de motive diferite precum: *caracterul transnațional al noilor amenințări*⁸, *presiunile unor factori politici care au adus în discuție statu-quo-ul serviciilor de informații, în noile condiții ale mediului politic și dezvoltării noilor tehnologii informaționale*⁹, *aspect care a determinat și impulsionat diversificarea și specializarea agențiilor /serviciilor de intelligence* .

Amplificarea amenințărilor, impune luarea unor măsuri preventive, motiv pentru care o actorii statali au nevoie de informații strategice , care să le permită luarea unor decizii bine fundamentate . Astfel, existența unei susținute *activități de informații ("intelligence")* este vitală pentru securitatea unui stat, mai ales în condițiile în care forțele armate, în accepțiunea clasică, se reduc, și nu mai reprezintă singura posibilitate de atac/apărare. Unii analiști militari apreciază structurile de *Intelligence* ca formând o a patra categorie de forțe armate, alături de cele terestre, aeriene și navale.¹⁰

Intelligence-ul este necesar pentru descoperirea intențiilor agresive ale unui adversar și în definirea acestora, cum ar fi o agresiune indirectă sau pregătirea pentru următorul pas în intensificarea amenințării. Cu alte cuvinte, este nevoie de intelligence eficient pentru a preveni amenințările.

În aceste condiții, *una dintre direcțiile de acțiune în transformarea serviciilor de informații s-a concretizat în eforturile statelor de a perfecționa și lărgi cadrul legal de*

⁸ *Raport* prezentat de către directorul CIA., la 28 ianuarie 1998 în fața Comitetului pentru Informații al Senatului.

⁹ Parlamentul European, *Evaluarea Opțiunilor științifice și tehnologice*, aprilie, 1999, p. 18-20.

¹⁰ Ionel Bucuroiu, *Serviciile de informații În secolul XXI și problemele de securitate în Pulsul geostrategic*, nr. 30, iunie 2008, Brașov.

organizare și funcționare a agențiilor /serviciilor de intelligence și de a le asigura suportul financiar pentru o funcționare mai eficientă,

In acest sens, au fost elaborate (în unele state), în regim de urgență, unele acte normative menite să asigure o mai bună coordonare a instituțiilor naționale de securitate și, totodată, să le acorde competențe sporite.

Totodată nouă configurație a amenințărilor a determinat statele din spațiul euroatlantic și al UE să realizeze reforme de amploare, materializate prin *strategii, politici de securitate, planuri de acțiuni și reglementări.*

Dimensiunea importantă privind transformarea activității *agențiilor /serviciilor de intelligence* este reprezentată de trinomul *cooperare - conlucrare - colaborare*¹¹, care exprimă modalități concrete prin care intelligence-ul serviciile pentru securitate acționează în vederea realizării unor obiective comune prin încheierea acordurilor bilaterale și multilaterale, elaborarea unor instrumente regionale și internaționale care să prevadă măsuri eficiente, imediate și de perspectivă pentru combaterea amenințărilor globale.

Modalități concrete prin care *agențiilor /serviciilor de intelligence* acționează în vederea realizării unor obiective comune prin încheierea acordurilor bilaterale și multilaterale, elaborarea unor instrumente regionale și internaționale care să prevadă măsuri eficiente, imediate și de perspectivă pentru combaterea amenințărilor globale.

Necesitatea cooperării în domeniul Intelligence-ului fost reliefată o dată în plus de conștientizarea faptului că nici o agenție de informații nu poate face față de una singură acțiunilor organizațiilor teroriste și nici exploziei mondiale informaționale, deoarece fluxul de informații din toate domeniile a determinat crearea unei liste impresionante de nevoi în domeniul culegerii de informații. Astfel, a devenit tot mai necesară stabilirea unor *mecanisme eficiente de gestionare și evaluare colectivă a informațiilor*¹².

¹¹ *Vezi, Doctrina Națională a Informațiilor pentru Securitate*, adoptată în Ședința Consiliului Suprem de Apărare din 23 iunie 2004., p. 19.

¹² *Vezi Doctrina Națională a Informațiilor pentru Securitate*, adoptată în Ședința Consiliului Suprem de Apărare din 23 iunie 2004., p. 19.

Cooperarea în domeniul intelligence-lui impune o etapă nouă în conlucrarea dintre serviciile de informații: deplasarea centrului de greutate dinspre schimbul de informații cu caracter de generalitate spre cooperarea pe cazuri și acțiuni punctuale, dar prin analiza tuturor surselor ca modalitate de valorificare optimă și a potențialului oferit de partenerii implicați. Într-o asemenea logică, apare necesară identificarea celor mai bune modalități de utilizare și direcționare a resurselor umane, logistice și financiare de care dispune o comunitatea informativă, în vederea preîntâmpinării unor derapaje nedorite.

Concluzii

Mediul internațional de securitate este deosebit de fluid și dinamic caracterizat de complexitate, reprezentând evoluția de ansamblu a cadrului politic și economic rezultat în urma evoluției internaționale din ultimele decenii ale acestui secol. Forțele implicate, complexe și puternic interrelaționate, vor transforma societățile și vor redimensiona prioritățile, strategiile și metodele domeniului informații necesare pentru a întâmpina cerințele unice ale dinamicii secolului XXI.

Provocările actuale din mediul de securitate ca și altele noi ce vor urma, în întreaga lume vor schimba peisajul geopolitic pe care, profesioniștii din domeniul informațiilor, îl analizează în mod curent.

Această accelerare fără precedent a schimbărilor și adâncire a decalajului dintre cei dintâi și cei din urmă poate amenința fragila guvernare a instituțiilor. Confrunțați cu acest cadru asimetric și dinamic, profesioniștii din domeniul informațiilor vor fi chemați să evalueze mediul de securitate marcat de competiția regională, economică, a resurselor dar și de cea ideologică.

În acest sens va fi necesar să se adopte măsuri radicale pentru a putea transforma agențiilor /serviciilor de intelligence în câteva direcții esențiale:

- modificarea mai rapidă a cadrului legal - nu post factum ;
- *explorarea conceptelor, strategiilor, politicilor și tehnologiilor de intelligence* pentru a răspunde cerințelor beneficiarilor și amenințărilor permanetizate/ concertate – a se vedea atacurile teroriste în spațiul european ;
- sisteme integrate cu strategii adecvate pe tipuri de amenințări;
- accelerarea formelor de cooperarea ;
- eficientizarea activității tuturor agențiilor/serviciilor și capabilităților lor puse la dispoziție prin și de comunitățile de informații pentru a satisface necesarul "schimbător" al utilizatorilor de informații pentru securitate. Aceasta va însemna o

abordare planificată a transferului de cunoștințe, *asigurându-se o continuitate a seturilor de date formale și informale, care nu vor fi pierdute o dată cu plecarea unor angajați și venirea altora.*

Aceste acțiuni sunt necesare pentru a pregăti o *schimbare strategică* în fața provocărilor care se pot preconiza, și - la fel de important - de a pregăti noi *strategii pentru noile provocări* care sunt posibile sau vor fi determinate de transformările iminente din mediul de securitate .

Experiența dobândită la începutul secolului XXI a scos în evidență faptul că succesul *agențiilor /serviciilor de intelligence* au fost determinate, în majoritatea cazurilor, de capacitatea anticipativă a managementului de vârf al acestora cu privire la schimbările ce se vor produce în mediul de securitate precum și de capacitatea de răspuns adecvat la provocările /schimbările determinate de vulnerabilitățile, precum și la riscurile și amenințările produse în mediul de securitate.

În optica specialiștilor, optimizarea performanțelor organizației de intelligence a viitorului va depinde, din ce în ce mai mult, de această capacitate anticipativă și de răspuns rapid la schimbări, care trebuie pusă pe seama profesionalizării/specializării crescânde din managementul organizațiilor de intelligence.

Referințe

1. Jacques Baud, Enciclopedie du Renseignement et des Services Secrets (Enciclopedia Informatiei și a serviciilor secrete), editura Charles- Lavauzelle, Paris, 1998.
2. Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helenan S. Robin, Dictionar de analiza politica , Editura Ecce Homo , Bucuresti, 1993.
3. Doctrina Națională a Informațiilor pentru Securitate, adoptată în Ședința Consiliului Suprem de Apărare din 23 iunie 2004.,
4. Ionel Bucuroiu, Serviciile de informații În secolul XXI și problemele de securitate în *Pulsul geostrategic*, nr. 30, iunie 2008, Brașov
5. Tiberiu Tănase, Intelligence-ui modern in revista *Intelligence* nr 6 / 16, iulie septembrie 2009.
6. Dan Plăvitu, „Revoluția informațiilor in epoca postmodernă" in „*Informatiile militare in contextul de securitate actual*”, coordonator Sergiu T. Medar, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, București, 2006.